

СОЧЕТАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ В ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

**Сафоев Бакодир Барноевич
Ибодов Ихтиёр Бахтиёрович**

**Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан, г. Бухара**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429691>

Актуальность: Исследования последних 30 лет доказывают возможность применения УЗИ в диагностике острой кишечной непроходимости¹. С появлением современных ультразвуковых сканеров с высокой разрешающей способностью диагностические возможности ультрасонографии расширяются. Несмотря на очевидные успехи имеются ряд нерешенных вопросов. За последние десятилетия ультрасонография прочно вошло в диагностическую программу ургентной абдоминальной патологии. Многие авторы отмечают такие преимущества ультразвукового исследования, как неинвазивность, безвредность для больного, относительная простота проведения и низкая себестоимость (в 4-5 раз дешевле компьютерной томографии), сочетающиеся с высокой чувствительностью, специфичностью и возможностью разнонаправленного поиска по органам и системам. УЗИ зарекомендовало себя методикой, обладающей высокими возможностями при заболеваниях органов гепатопанкреатобилиарной зоны, в гнойной хирургии, нефроурологии, гинекологии. Постепенно изменились и представления врачей о возможностях ультразвукового сканирования в диагностике патологии газосодержащих полых органов.

Цель исследования:

улучшение результатов диагностики острой кишечной непроходимости путем совершенствования методов ультразвукового исследования желудочно-кишечного тракта.

Материалы и методы: Исследование проведено с 2020 по 2022 гг. Больные обследованы в условиях общехирургического стационара РНЦЭМП города Бухара, в который круглосуточно госпитализируются пациенты мужского и женского пола с острой абдоминальной патологией в возрасте старше 15 лет. Данный временной период соответствует периоду широкого применения УЗИ в диагностике заболеваний полых органов, в том числе и кишечной непроходимости.

Результаты: Больные основной и контрольной групп предъявляли жалобы на боли в животе постоянного характера во всех 65 (100%) случаях, на задержку газов в 45 (71,1%) случаях, тошноту в 34 (52,8%). У 14 (23,2%) пациентов отмечено вздутие живота, рвота 48 (61,3%), урчание кишечника в 12 (19,0%).

УЗИ брюшной полости выполняли всем пациентам при поступлении. Во время исследования отмечали степень дилатации и толщину стенки кишечника, оценивали характер содержимого и моторно-эвакуаторную активность кишечника, наличие и количество свободной жидкости в брюшной полости.

Заклучение: К сожалению, в литературе до конца не определено место УЗИ, проводимого в режиме серой шкалы в диагностическом комплексе при ОКН. Именно этот вопрос является клинически значимым ввиду распространенности данных аппаратов в отечественных стационарах. Лишь немногими авторами приводится информация о сравнительном анализе диагностической значимости различных инструментальных методик. Однако остается нерешенным вопрос, является ли УЗИ дополнительным методом исследования при ОКН, альтернативой традиционным исследованиям или неотъемлемой частью диагностической программы.

References:

1. Гринберг А.А., Абакумов М.М., Богданов А.Е., Гридчик И.Е., Ермолов А.С., Муселиус С.Г., Михайлузов С.В., Силуянов С.В., Тронин Р.Ю., Шаповальянц С.Г. «Неотложная абдоминальная хирургия». М. 2000., 496 с.
2. U., N. A., & F., M. G. (2023). Morphofunctional Changes of the Spleen Under the Influence of Various Factors in Postnatal Ontogenesis. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(5), 228–233.
3. F., M. G., & U., N. A. (2023). Age-Related Morphological and Morphometric Parameters of the Spleen in Postnatal Ontogenesis. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(5), 234–242
4. Г. Ф, М. ., & А. У, Н. . (2022). Выбор Современного Метода Лечения При Опухолях Билиопанкреотической Области, Осложненных Механической Желтухой. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 1(6), 45–51
5. Дворяковский И.В. «Эхография внутренних органов». М. 1994, 456с.;
6. Демерчан Е.А. «Особенности диагностики и тактики при толстокишечной непроходимости». //Общая и неотложная хирургия. Киев, 1992. Вып. 22, с. 32-35.